

УДК 331.108.26

Волкова И.А.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ХМАО-ЮГРЕ

Аннотация. В статье обоснована целесообразность использования в ХМАО-Югре основных положений исследования в части экономически значимой задачи формирования и развития кадрового и научно-образовательного потенциала цифровой экономики. Разработанные подходы, методики и инструментарий позволили определить параметры и показатели оценки эффективности кадрового и научно-образовательного потенциала, использование которых возможно при формировании механизма реализации стратегических целей развития региона.

Ключевые слова. Цифровая экономика, кадровый и научно-образовательный потенциал, ХМАО-Югра, образовательные программы, подготовка, научно-исследовательские разработки.

Подготовка квалифицированных кадров — одно из базовых направлений развития цифровой экономики, отмеченных в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением от 28 июля 2017 года № 1632-р. В прогнозе социально-экономического развития РФ подчеркивается приоритет кадрового потенциала, образования, исследований и разработок, за счет которых в будущем предполагается обеспечить возможность развития экономики по следующим направлениям: прикладные исследования, направленные на практические решения в части улучшения инфраструктуры, безопасности жизнедеятельности, создание «умных» городов, системы подготовки кадров в области цифровых технологий и т. д.

В настоящее время все большее число граждан осознает потребность в овладении навыками в рамках процессов цифровизации различных сторон жизни общества. Однако эксперты отмечают значительный разрыв в цифровых навыках между отдельными группами населения. Несмотря на то, что в системе образования широко применяются цифровые технологии, осуществляется структурное обучение персонала по программам, способствующим обеспечению потребностей цифровой экономики, количество и качество кадров, а также уровень соответствия образовательных программ требованиям цифровой экономики не является достаточным. Исходя из этого, основными сдерживающими факторами процесса интеграции общества в цифровую экономику можно назвать: кадровое обеспечение, уровень подготовки специалистов, количество научно-исследовательских разработок различного уровня. Таким образом, актуальность и недостаточная разработанность методологических положений, значимость их практического применения для формирования

и повышения кадрового и научно-образовательного потенциала региона предопределили выбор темы исследования.

Цифровая экономика ориентирована, в первую очередь, на создание условий для формирования общества знаний, улучшение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны за счет появления современных информационных продуктов, повышение степени цифровой грамотности, улучшение доступности и качества государственных услуг, а также защиту прав и свобод, как внутри страны, так и за ее пределами.

Исследования в сфере цифровизации экономических систем находятся на этапе накопления фундаментальных и экспериментальных данных, что не позволяет однозначно определить причины влияния структурных факторов на закономерности развития цифровой экономики, особенно на региональном уровне. Однако, основываясь на мировом опыте, руководствуясь требованиями, которые предъявляются к системе показателей для оценки кадрового потенциала, анализа существующих методик в области цифровой экономики, были разработаны основные показатели-индикаторы, характеризующие уровень развития региона на техническом, технологическом и организационном уровне.

Развитие цифровой экономики в ХМАО-Югре можно проектировать, опираясь на лучшее в практике мирового и отечественного опыта и затрагивающее создание условий для совершенствования кадрового и научно-образовательного потенциала в регионе. Рынок труда ХМАО-Югры постепенно перестраивается в связи с требованиями цифровой экономики, что позволяет говорить о формировании устойчивой траектории развития. Региональные экономические субъекты испытывают кадровую нужду в связи с переводом деятельности в цифровую среду. Создание оптимальных условий для подготовки кадров цифровой экономики; совершенствование системы образования; разработка программы по освоению необходимых компетенций с учетом факторов мотивации и вовлечения граждан ХМАО-Югры в активную экономическую деятельность.

Целью исследования стала разработка методических и практических рекомендаций по формированию и развитию кадрового и научно-образовательного потенциала для цифровой экономики региона.

Методологической основой исследования является теория долгосрочного технико-экономического развития, основанная на научных трудах Н.Д. Кондратьева о наличии и особенностях длинных волн экономической конъюнктуры, в работе использованы: теория управления, организации, производственного менеджмента, экономического анализа и внутрифирменного планирования, а также труды, научные публикации, материалы исследований отечественных ученых по цифровой экономике, человеческому капиталу, разработки в области экономических стратегий и потенциальных возможностей в региональной структуре производства.

В исследовании отражена интеграция подходов и методов, применяемых в экономической науке, а именно:

– комплексный и системный подход в проведении анализа и оценки состояния, а также направлений социально-экономического развития ХМАО-Югры с учетом межотраслевой

трансформации структуры технологической укладности региональной экономической системы;

– системный, процессный и ресурсно-целевой подходы в системе развития кадрового и научно-образовательного потенциала;

– технологии форсайт-исследования и их апробация.

В результате проведенных исследований были разработаны практические методы и способы формирования условий совершенствования кадрового и научно-образовательного потенциала. Определен эффективный механизм управления процессами, происходящими в области цифровой экономики, основывающийся на синхронизации запросов экономического развития и институционального пространства, что позволило сформировать модель системы управления и выделить ее основные элементы. Соединив полученные результаты исследования в одну систему последовательных итераций, получили отдельную технологию управления основанную на ресурсно-целевом подходе, который включает в себя три основополагающих элемента: ресурсная обеспеченность, как основа осуществления цифровизации экономики; подходы и способы позволяющие переориентировать доступные ресурсы на решение поставленных задач и достижение цели; оперативное выявление возможностей в ситуации неопределенности характера влияния факторов внешней и внутренней среды [1].

В части методического сопровождения предложена комплексная методика определения пропорций между элементами экономического пространства, которая позволяет оценивать кадровый потенциал в соответствии с возрастающими требованиями процесса цифровых преобразований на локальном рынке труда.

Разработана методика, определены технология и инструментарий форсайт-исследования с учетом специфики ХМАО-Югры. В рамках практической реализации форсайт-проекта доказана целесообразность разделения процесса исследования на три этапа, каждый из которых определен по времени, используемым методам, составу экспертов и итоговой отчетности, что способствовало более конкретному формированию предложений по структуре и составу дорожной карты регионального развития, включая дополнения, последовательность этапов исследования, привлечение разносторонних организаций и органов исполнительной власти в рамках общей стратегии взаимодействия.

Выявлены приоритеты развития цифровой экономики ХМАО-Югры в зависимости от зон функционирования, а именно: развитие систем управления в структурах различного уровня, интеграция новых методов управления на базе синтеза классических и цифровых схем, позволят оптимизировать управленческие процессы организаций; цифровая трансформация государственного управления, создание в стране экономических стимулов и преференций для софинансирования государством и бизнес-сообществом проектов по развитию цифровой экономики; формирование цифровой инфраструктуры, внедрение цифровой экосистемы положительно отразится не только на повседневной жизни граждан в сфере коммунальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, но и позволят сократить издержки производственной деятельности, в том числе транспортно-логистические и потребуют

формирование новых компетенций. Применение цифровых технологий в предпринимательской среде в целях решения локальных проблем выхода на мировые рынки и продвижения инноваций, повышение цифровой грамотности, формирование цифровых компетенций будут способствовать определению степени успешности человека, его профессиональным, карьерным перспективам в новом информационном обществе [2].

Современная концепция непрерывного образования, инновационные способы и механизмы переподготовки, повышения квалификации, система опережающей подготовки кадров в условиях цифровой экономики по выстраиванию индивидуальной образовательной траектории молодежи с ориентацией на цифровые компетенции, с одной стороны и создание цифровой среды и цифровой экосистемы для населения старшего возраста, пенсионеров, инвалидов, увеличение экономической активности граждан в процессе цифровизации рыночных отношений, с другой, позволят сформировать кадры ХМАО-Югры, готовые решать новые задачи в рамках цифровой трансформации.

Практическая значимость исследования заключается в обосновании целесообразности использования в ХМАО-Югре основных разработок исследования в части экономически значимой задачи формирования и развития кадрового и научно-образовательного потенциала цифровой экономики. Комплекс стратегических предложений по решению региональных экономических проблем, совершенствованию механизма развития на местном уровне, финансовой грамотности и формированию финансовых компетенций граждан в условиях цифровой экосистемы позволят оптимизировать процесс цифровой трансформации экономики, а следовательно, будут способствовать повышению уровня развития всех экономических институтов, входящих в финансовую систему как государственного уровня, так и частного.

Литература

1. Волкова И. А., Галынчик Т. А., Петрова В. С. Векторы цифровой экономики: реализация приоритетов развития региона. М.: ЗнаниеМ, 2020. 212 с.
2. Щербик Е.Е., Галынчик Т.А. Векторы устойчивого развития ХМАО-ЮГРЫ в условиях цифровой экономики // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2018. №4 (56). С. 17.

© Волкова И.А., 2021